

Дата публикации: 26 июня 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_14_60](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_14_60)

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДИЩА МИХАЙЛОВСКИЙ КОРДОН

Хахулина Надежда Борисовна¹, Маслихова Лариса Ивановна²,
Трухина Наталья Игоревна³

¹Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: hahulina@mail.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический
университет, ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: lim29-78@mail.ru

³Доктор экономических наук, профессор, Воронежский государственный технический
университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: ntruhina@list.ru

Аннотация

В настоящее время, в связи с развитием инновационных технологий археологические исследования становятся более технологичными. Использование геодезических методов и технологий позволяет совершенствовать процесс изучения и анализа археологических объектов, таких как древние города, крепости, храмы и другие сооружения. Геодезия помогает определить точное местоположение и размеры археологических памятников, а также их расположение относительно друг друга и окружающей среды. В статье проводится обзор применения современных геодезических методов и технологий при проведении археологических работ на примере городища «Михайловский кордон».

Ключевые слова: геодезия, археология, БПЛА, ГНСС, электронный тахеометр, раскоп, памятник археологии, городище.

I. ВВЕДЕНИЕ

Городище «Михайловский кордон» находится на мысе правого берега р. Воронеж (Воронежское водохранилище) (рис.1). Памятник был выявлен в конце XIX века. В 1928 г. П.П. Ефименко провел на нем первые археологические работы, в дальнейшем, раскопки на этом памятнике проводили А.Н. Москаленко и А.З. Винников. В настоящее время памятник находится на государственной охране.

Рис. 1. Картограмма расположения объекта культурного наследия.

В настоящее время площадка городища проросла лесом, что хорошо просматривается на космоснимке (рис.1), сквозь неё проходят шоссейная и грунтовые дороги. На территории памятника (особенно в южной его части) фиксируются многочисленные позднейшие перекопы и обнажения слоя.

Исследуемый объект находится в южной части кадастрового квартала номер: 36:34:0601010.

Таблица 1 – Координаты центра западины в WGS-84 и МСК-36

западина	WGS-84		МСК-36	
1	51.744638879	39.222496169	522390.23	1301167.39

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Использование геодезических методов и технологий позволяет совершенствовать процесс изучения и анализа археологических объектов, таких как древние города, крепости, храмы и другие сооружения. Геодезия помогает определить точное местоположение и размеры археологических памятников, а также их расположение относительно друг друга и окружающей среды.

Геодезические методы включают в себя использование ГНСС технологий, лазерных сканеров, цифровых фотограмметрических систем и других технологий, которые позволяют создавать трехмерные модели археологических объектов и изучать их с разных точек зрения.

Применение геодезии в археологии может помочь археологам лучше понять историю и культуру древних народов, а также выявить новые археологические памятники и объекты, которые ранее не были обнаружены. Кроме того, геодезия может быть использована для определения границ земельных участков, на которых находятся археологические объекты, что может помочь защитить их от разрушения и вандализма. Данные дистанционного зондирования (ДДЗ), такие как космо- и аэрофотоснимки важный, а порой необходимый инструмент в археологических исследованиях. Использование ДЗЗ для выявления археологических объектов – это современная технология, которая позволяет с большей точностью и эффективностью исследовать исторические объекты и места, расположенные в отдаленных и недоступных местах.

Для исследования археологических объектов могут использоваться как спутниковые фотографии, так и аэрофотоснимки. Полученные изображения обрабатываются с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет выделить на фотографии объекты, невидимые невооруженным глазом.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2021 года под руководством Арсеновой Н.Е. (на основании Открытого листа № 0137-2021 от 02.03.2021 года) экспедицией Археологического музея Воронежского университета в рамках совместной работы с РФФИ и правительством Воронежской области (договор № 19-49-363003 "Юго-Восточная окраина славянского мира в период становления Древнерусского государства: междисциплинарное исследование культуры донских славян в VIII-X вв.") были проведены археологические раскопки на «Древнеславянском городище». Как отмечалось, в историографии отечественной археологии это городище известно под названием «Михайловский кордон», но у местного населения это место называется «Драная гора». Мыс, на котором расположено городище, имеет трапециевидную форму размерами 300х360 м. Высота мыса над уровнем реки составляет от 35 до 55 м с четко выраженным понижением площадки к юго-востоку. Наибольшую высоту и крутизну имеют северный и восточный склоны мыса, а южный склон - более пологий и низкий.

Археологические исследования производились согласно требованиям действующего законодательства:

Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; Закон Воронежской области от 05.05.2015 г. N 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области» (ред. от 25.05.2018 г.). Все работы проводились в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 года № 32.

В результате археологических работ на объекте «Михайловский кордон» был проведен ряд геодезических работ:

- с помощью спутниковых систем были определены координаты закладных пунктов;
- с помощью электронного тахеометра выполнена съемка рельефа и ситуации, а также осуществлено сопровождение археологических работ;
- при помощи георадара выполнено сканирование объекта исследования;
- выполнена аэрофотосъемка квадрокоптером и наземная фотограмметрическая съемка, с последующей обработкой данных для создания трёхмерной модели территории раскопок.

Задачами археологического исследования на городище являлось получение новых данных о планировке городища, характере домостроительства, жизнеобеспечения, хозяйства, бытового обихода с привлечением палеопочвенных методов [Арсенова Н.Е., Потапова А.В., Каширская Н.Н. Палеопочвенные исследования на городище «Михайловский кордон» в Воронеже. Актуальная археология 6. – Санкт-Петербург, 2022. С. 271-274.]. В мае 2021 года на территории городища в его северо-западной части недалеко от вала был заложен раскоп площадью 64 кв. м [Арсенова Н.Е. Новые исследования городища «Михайловский кордон» на Северной окраине Г. Воронежа. Рогачевские чтения: музей, археология, история : международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию музея-заповедника "Костенки", Воронеж, 2021. С. 226-229].

Рис. 2. План городища «Михайловский кордон» и поселений «Михайловский кордон» – 1 (пункт 13) и «Михайловский кордон» – 2 (пункт 12).

Выбор места проведения раскопок обусловлен наличием на данной территории западины подквадратной формы (рис. 3), глубиной до 1,5 м. В результате проведения работ стало ясно, что она представляет собой остатки подземной части славянского жилища.

Рис. 3 - Изображение западины

На территории раскопа была проведена тахеометрическая съемка, в результате которой был получен план территории и далее с помощью электронного тахеометра проведена разбивка сетки 2м x 2 м (рис.4). Привязка к местной системе координат производилась с помощью ГНСС приемника, на свободном от леса участке заложены опорные точки с координатами, от которых далее измерения производились электронным тахеометром.

Рис. 4. Разбивка участка по квадратам (2м x2 м)

Рис. 4. Модель раскопа

На рис. 4 представлена трехмерная модель раскопа, полученная средствами воздушной и наземной съемки. Комбинирование фотограмметрических данных позволило более детально отобразить весь микрорельеф, полученный в результате археологических действий. Полноценное использование БПЛА на участке работ ограничивалось плотной древесной растительностью, поэтому наземные снимки, дополняли информацию для дальнейшей обработки в специализированном программном обеспечении. Для создания модели использована программа Agisoft Metashape, позволяющая обрабатывать и моделировать объекты по полученным фотоснимкам с использованием искусственного интеллекта [Лазарев Д.С., Хахулина Н.Б. Построение трехмерной модели на основе комплексных геодезических измерений. Студент и наука. 2022. № 3(22). С. 48-53].

В ходе археологических исследований были обнаружены остатки подземной части славянского жилища – это котлован подпрямоугольной формы длинной осью вытянутый по линии северо-запад – юго-восток, глубиной в материковом основании до 0,85 м, площадью – около 22, 5 кв. м. Стены котлована были почти отвесные. Пол постройки – материковый, достаточно плотный; по всей площади котлована хорошо фиксировался «натопт» (пол времени бытования постройки) на уровне -175 от условного «0» толщиной до 0, 06 м. В квадрате 10 на уровне «натопта» был обнаружен развал боршевского сосуда с защипами по краю венчика.

Описание объектов:

Внутри котлована было изучено 14 ям различных диаметров, а также остатки двух отопительных сооружений.

Отопительное сооружение 1 (его размеры 0,9х0,7 м.) было зафиксировано в северо-западной части жилища на уровне материка. Напротив него в юго-восточной части постройки находился предполагаемый вход со ступеньками.

Отопительное сооружение 2 было обнаружено в северо-западном углу квадрата 1. Оно представляло из себя пятно прокала и угля размерами 0,75х0,8 м мощностью до 0,2 м.

Описание находок:

Основные находки, полученные в результате археологических работ – это т.н. массовый материал – фрагменты керамической посуды боршевской культуры восточных славян VIII-X вв. и привозного импорта салтово-маяцкого и византийского происхождения, а также кости животных.

Кроме того, были обнаружены и т.н. «индивидуальные находки: фрагмент ножа, несколько пряслиц, фрагмент подвески.

На основании полученных археологических данных можно предположить, что данная постройка носила жилой характер.

В процессе археологических исследований, в качестве эксперимента, на участке работ был применён метод георадарной съемки. Но некоторые объекты, которые были выявлены на радарограмме, действительно можно было обнаружить во время проведения раскопа, например, глиняный горшок, отмеченный крестиком на схеме и кружком на радарограмме. Таким образом, можно сделать вывод, что данную технологию можно использовать в комплексных археологических исследованиях.

Рис. 5. Схема и радарограмма

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные геодезические технологии являются эффективным инструментом в археологии, так как они позволяют не только осуществлять точные измерения и получать информацию о местоположении объектов, но и проводить анализ данных, создавать трехмерные модели, интерактивные карты и многое другое [Хахулина Н.Б. Ерютин И., Крамарев Н. Возможности современных технологий в археологических исследованиях. Вопросы управления недвижимостью, землеустройства и геодезии. 2022. № 2(2). С. 74-79.; Хахулина Н.Б., Маслихова Л.И., Баринов В.Н. Современные технологии для сохранения объектов культурного наследия. Культурный слой: Материалы международной научно-практической конференции «II Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, археологический, этнографический аспекты». – Воронеж, 2021. С. 318-324].

С помощью спутниковых систем, таких как ГЛОНАСС, можно быстро и точно определить местоположение археологических объектов, контролировать изменения в ландшафте и осуществлять навигацию внутри и между экспедиционных площадок.

Электронный тахеометр позволяет производить съемку, разбивку сетки квадратов, координировать объекты.

Георадар – это прибор, который позволяет измерять глубину залегания объектов под землей, таких как скрытые каналы, руины и даже останки. Георадар позволяет не только обнаруживать объекты, но и создавать изображения внутренней структуры, что помогает разобраться в их функциональном назначении.

Фотограмметрия – это метод создания точных трехмерных моделей на основе фотографий и видео. В археологии фотограмметрия позволяет оцифровать полученные изображения, анализировать изменения ландшафта, выявлять древние поселения и многое другое.

Результаты применения современных геодезических технологий в археологии являются бесценным источником информации о прошлом, что помогает не только разбираться в истории, но и сохранять культурное наследие народов.

V. БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем благодарность Наталье Евгеньевне Арсеновой за возможность использования археологических материалов, полученных в результате раскопок городища «Михайловский кордон» в 2021 году.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арсенова Н.Е., Потапова А.В., Каширская Н.Н. Палеопочвенные исследования на городище «Михайловский кордон» в Воронеже. Актуальная археология 6: Материалы международной научной конференции молодых ученых, Санкт-Петербург, 04-07 апреля 2022 года. Санкт-Петербург: С. 271-274.

Арсенова Н.Е. Новые исследования городища «Михайловский кордон» на Северной окраине Воронежа. Рогачевские чтения: музей, археология, история: международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию музея-заповедника "Костенки". Том Выпуск 1. Воронеж: Полиграфический центр "Пресс-Бургер", 2021. С. 226-229.

Лазарев Д.С., Хахулина Н.Б. Построение трехмерной модели на основе комплексных геодезических измерений. Студент и наука. 2022. Номер 3(22). С. 48-53.

Хахулина Н.Б. Ерютин И., Крамарев Н. Возможности современных технологий в археологических исследованиях. Вопросы управления недвижимостью, землеустройства и геодезии. 2022. Номер 2(2). С. 74-79.

Хахулина Н.Б., Маслихова Л.И., Баринов В.Н. Современные технологии для сохранения объектов культурного наследия. Культурный слой: Материалы международной научно-практической конференции. Воронеж: Типография «Истоки», 2021. С. 318-324.

Акимова С.В., Маслихова Л.И., Хахулина Н.Б. Город, городская среда и особенности проведения археологических исследований. Проблемы социальных и гуманитарных наук. 2018. Номер 1(14). С. 7-13.

POSSIBILITIES OF MODERN EQUIPMENT IN ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON THE EXAMPLE OF THE SETTLEMENT OF MIKHAILOVSKY KORDON

Khakhulina, Nadezhda Borisovna¹, Maslikhova, Larisa Ivanovna²,
Trukhina, Natalia Igorevna³

¹Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: hahulina@mail.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: lim29-78@mail.ru

³Doctor of Economics, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: ntruhina@list.ru

Abstract

At present, due to the development of innovative technologies, archaeological research is becoming more technologically advanced. The use of geodetic methods and technologies makes it possible to improve the process of studying and analyzing archaeological objects, such as ancient cities, fortresses, temples and other structures. Geodesy helps to determine the exact location and size of archaeological sites, as well as their location relative to each other and the environment. The article provides an overview of the use of modern geodetic methods and technologies in the conduct of archaeological work on the example of the settlement "Mikhailovsky cordon".

Keywords: geodesy, archeology, UAV, GNSS, total station, excavation, archeological monument, settlement.

REFERENCE LIST

Arsenova N.E., Potapova A.V., Kashirskaya N.N. Paleopochvennye issledovaniya na gorodishche «Mihajlovskij kordon» v Voronezhe. Aktual'naya arheologiya 6: Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh, Sankt-Peterburg, 04-07 aprelya 2022 goda. Sankt-Peterburg: S. 271-274.

Arsenova N.E. Novye issledovaniya gorodishcha «Mihajlovskij kordon» na Severnoj okraine Voronezha. Rogachevskie chteniya: muzej, arheologiya, istoriya: mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya, priurochennaya k 30-letiyu muzeya-zapovednika "Kostenki". Tom Vypusk 1. Voronezh: Poligraficheskij centr "Press-Burger", 2021. S. 226-229.

Lazarev D.S., Hahulina N.B. Postroenie trekhmernoj modeli na osnove kompleksnyh geodezicheskikh izmerenij. Student i nauka. 2022. Nomer 3(22). S. 48-53.

Hahulina N.B., Maslikhova L.I., Barinov V.N. Sovremennye tekhnologii dlya sohraneniya ob"ektov kul'turnogo naslediya. Kul'turnyj sloj: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Voronezh: Tipografiya «Istoki», 2021. S. 318-324.